

ELEKTRON TIJORATDA MIJOZGA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI YETKAZIB BERISHNING SHAHAR LOGISTIKASIGA TA‘SIRI

Normurodov Bekruz Sunnatilla o‘g‘li¹, Tag‘aymurodov Sherzod Sherali o‘g‘li²

^{1,2}Oriental universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655112>

Annotatsiya: Elektron tijoratda mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berish jarayonlari talab, taklif, ijtimoiy va jismoniy muhit kabi ko‘plab ishtirokchilarni qamrab oladi. Ushbu ishtirokchilar qatoriga yakuniy iste‘molchilar, elektron tijorat korxonalari, kuryerlar, yuk tashish kompaniyalari, buyurtmalarni bajarish markazlari, tashuvchilar, ishlab chiqaruvchilar va mahalliy hokimiyat organlari kiradi. Ushbu maqolada elektron tijorat va mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berish tushunchalari, ularning shahar logistikasiga ta‘siri va mavjud muammolarni kamaytirishga qaratilgan zamonaviy yechimlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Elektron tijorat, mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berish, shahar logistikasi.

Annotation: In e-commerce, direct-to-customer delivery processes involve numerous participants such as demand, supply, social and physical environments. These participants include end consumers, e-commerce enterprises, couriers, shipping companies, order fulfillment centers, carriers, manufacturers, and local government authorities. This article analyzes the concepts of e-commerce and direct-to-customer delivery, their impact on urban logistics, and modern solutions aimed at reducing existing problems.

Keywords: E-commerce, direct-to-customer delivery, urban logistics.

Kirish

Bugungi kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan elektron tijorat savdo jarayonining muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Kelgusi yillarda an‘anaviy chakana savdoni almashtirish salohiyatiga ega bo‘lgan ushbu savdo shakli ham korxonalar, ham iste‘molchilar uchun ko‘plab afzalliklarni taqdim etmoqda. Hatto oziq-ovqat mahsulotlarini ham uyimizdan chiqmasdan elektron tarzda buyurtma berish imkoniyati hayotimizni yengillashtirsa-da, ba‘zi salbiy oqibatlariga ham olib kelishi mumkin.

Internetning hayotimizga kirib kelishi internet tarmog‘i foydalanuvchilar sonini tez sur‘atlarda oshishii va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan hayotimizning ko‘plab sohalariga integratsiyalandi. Ayniqsa, mobil qurilmalar aqlli funksiyalarga ega bo‘lib, ularning narxlari ham ommaga qulaylashgani natijasida elektron tijorat yanada keng ommaga yetib bordi.

2020-yilda yuz bergan Covid-19 global pandemiyasi butun dunyoda elektron tijorat hajmini keskin oshirdi. Keyingi yillarda bu o‘sish yanada tezlashib, elektron tijorat endilikda savdoning odatiy, asosiy shakli sifatida qaralmoqda. Buyurtma berish va to‘lov jarayonlarining soddalashuvi, foydalanuvchilarning mahsulot va xizmatlar haqidagi fikrlarini umumiy platformalarda bildirish imkoniyati, qaytarish va iade jarayonlaridagi yangiliklar, yetkazib berish tezligining ortishi, mahsulot turlarining kengayishi kabi omillar elektron tijoratning rivojlanishini davom ettirdi.

Elektron tijoratning kengayishi bilan yetkazib berishlar soni va bosib o‘tilgan masofalar ortdi, noto‘g‘ri yetkazib berishlar va qaytarishlar ham ko‘paydi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berish jarayonida turli yechimlar ishlab chiqildi.

Mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berish, ayniqsa, shahar hududlarida ekologik va iqtisodiy jihatdan katta ta‘sir ko‘rsatadi. Mahsulotlarni tashishda ishlatiladigan transport vositalarining hajmi, yoqilg‘i sarfi va uning atmosfera ta‘siri, tirbandliklar, yashil hududlarning kamayishi va boshqa ekologik oqibatlar bu jarayonni keng qamrovda tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Elektron tijoratning o‘sishi bilan mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berishning tuzilishi ham doimiy ravishda o‘zgarib bormoqda. Korxonalar duch kelgan muammolarni hal etish uchun yangi alternatalarni izlamoqda. Bu jarayon shahar logistikasi tizimining barcha tomonlariga ta‘sir ko‘rsatishda davom etmoqda. Shu sababli mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berish barcha shahar logistikasi tomonlari va ekologik omillar nuqtai nazaridan barqaror tuzilishga keltirilishi lozim.

Shu nuqtadan kelib chiqib, mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berishning shahar logistikasi uchun ta‘sirini baholash va muammolarni hal etish yo‘llarini aniqlash zarur.

Elektron tijorat foyda olish maqsadida mahsulot yoki xizmatlarni sotib olish yoki sotish uchun ishlab chiqilgan internet, veb va mobil platformalar orqali amalga oshiriladigan jarayonlardir. Bu platformalarda turli to‘lov vositalari ham mavjud. Shuningdek, mobil qurilmalardagi ilovalar va internetga asoslangan brauzerlar orqali ham elektron tijoratni amalga oshirish mumkin.

Elektron tijoratning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

- **Ishlab chiqaruvchidan iste‘molchiga (B2C) elektron tijorat:** Bu turda yakuniy iste‘molchi to‘g‘ridan-to‘g‘ri mahsulot yoki xizmatni sotib oladi. Korxonalar sotuvni amalga oshirish uchun bevosita mijozlar bilan bog‘lanadi. Yetkazib berish nuqtalarining murakkabligi, iste‘molchilar soni va yetkazib berish hajmi hisobga olinganda, bu elektron tijorat turi eng murakkab tuzilishga ega. Shuningdek, noto‘g‘ri yetkazib berishlar va qaytarishlar tufayli samaradorligi past va xarajatli hisoblanadi.

- **Ishlab chiqaruvchidan ishlab chiqaruvchiga (B2B) elektron tijorat:** Odatda elektron ma‘lumot almashinuvi tizimlari orqali amalga oshiriladi va global ta‘minot zanjirida muhim o‘rin tutadi. Xom ashyo va oraliq mahsulotlar yangi ishlab chiqarish bosqichlari uchun zarur bo‘lib, B2B elektron tijorat orqali ta‘minot zanjirida oqimga qo‘shiladi. Zaxiralarni kuzatish ikki korxonada o‘rtasida shaffof tarzda amalga oshiriladi va buyurtmalar ko‘pincha avtomatik tarzda bajariladi. B2B elektron tijorat eng keng qamrovli tur hisoblanadi, chunki B2C savdosiga chiqariladigan mahsulotlar ham avval B2B jarayonidan o‘tgan bo‘ladi.

- **Iste‘molchidan iste‘molchiga (C2C) elektron tijorat:** Bu turda iste‘molchilar o‘zaro mahsulot yoki xizmatlarni elektron tijorat platformalari orqali sotadilar. Savdo qiluvchi iste‘molchilar ma‘lum bir kapital yoki mahsulotga ega bo‘lishi kerak. Agar mahsulot yoki xizmat bo‘lmasa, ular o‘z imkoniyatlari doirasida individual ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadilar. Platformalar iste‘molchilarni birlashtirib, savdo jarayoniga vositachilik qiladi va shu orqali daromad oladi.

- **Ijtimoiy elektron tijorat:** Kundalik hayotimizning muhim qismi bo‘lgan ijtimoiy tarmoqlar orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri savdo qilish imkonini beradi. Masalan, Instagram yoki Facebook orqali iste‘molchilar hech qanday vositachisiz savdo jarayonini amalga oshirishi

mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarga mahsulot va xizmatlar haqida ma’lumot olish, fikr almashish va tajriba baham ko’rish imkonini beradi. Katta ma’lumotlar bazasidan foydalanadigan texnologiyalar esa foydalanuvchilarga shaxsiylashtirilgan savdo tavsiyalarini taqdim etadi.

- **Mobil tijorat:** Mobil telefon, planshet va boshqa qurilmalardan foydalanish ortishi bilan foydalanuvchilarning onlayn faoliyati ham ko’paydi. Korxonalar esa xarid jarayonini iste’molchiga yanada yaqinlashtirish uchun mobil ilovalar ishlab chiqdi. Foydalanuvchilar yetkazib berish manzili va to’lov ma’lumotlarini ilovalarga saqlab, qisqa vaqt ichida xaridni amalga oshirishlari mumkin. Bugungi kunda deyarli barcha savdo korxonalari mobil ilovalar orqali ham faoliyat yuritmoqda. Mobil qurilmalar yordamida elektron tijoratning qulayligi va kirish imkoniyati sezilarli darajada oshdi.

2022-yil holatiga ko’ra, dunyo bo’yicha 24 milliarddan ortiq elektron tijorat saytlari mavjud bo’lib, bu raqam har yili ortib bormoqda. Global elektron tijorat hajmi 6,17 milliard AQSh dollaridan oshgan. Bu jarayon mamlakatimizda ham sezildi va yetkazib berishlar soni bilan birga elektron tijorat hajmi sezilarli darajada oshdi. Respublikamizda 2023-yil 1-avgust holatiga elektron tijorat subyektlari soni 159 ta bo’lgani, tarkibida 52 ta elektron to’lov tizimi, 35 ta bank mobil ilovasi, 72 ta internet-do’kon va savdo maydonchalarini tashkil etgan bo’lsa, 2024-yil e-tijorat.uz Milliy reyestrda 524 ta subyekt ro’yxatdan o’tgan.

1-Rasm. 2016–2024-yillarda O‘zbekistonda elektron tijorat savdo hajmi va uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi dinamikasi

Mazkur grafik 2016-2024-yillar davomida O‘zbekistonda elektron tijoratning rivojlanish jarayonini elektron tijorat savdo hajmi (mlrd so‘mda) va elektron tijoratda yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymatning YaIMdagi ulushi (foizda) aks ettirilgan.

Grafikdan ko‘rinadiki, 2016-2019-yillar davrida elektron tijorat savdo hajmi juda past darajada bo‘lib, sekin o‘shish tendensiyasini namoyon etgan. Xususan, savdo hajmi 2016-yilda 6 mlrd so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2019-yilga kelib 275,3 mlrd so‘mgacha yetgan. Ushbu bosqichda elektron tijoratning YaIMdagi ulushi ham deyarli nol darajada bo‘lib, 2018–2019-yillarda atigi 0,02–0,05 foizni tashkil etgan. 2020-yildan boshlab keskin o‘shish bosqichi kuzatiladi. Mazkur yilda savdo hajmi 1002,5 mlrd so‘mga yetgan bo‘lib, bu avvalgi yillarga nisbatan bir necha barobar o‘shishni anglatadi. Ayniqsa, 2021-yilda savdo hajmining 5978,7 mlrd so‘mga sakrashi va YaIMdagi ulushning 0,51 foizga yetishi elektron tijoratning iqtisodiyotdagi ahamiyati sezilarli darajada oshganidan dalolat beradi. 2022-2024-yillar davrida elektron tijorat barqaror va yuqori sur‘atlarda rivojlanishda davom etgan. Savdo hajmi 2022-yilda 10 886,8 mlrd so‘m, 2023-yilda 13 263,8 mlrd so‘m va 2024-yilda 15 211,5 mlrd so‘mni tashkil etgan. Shu

bilan birga, elektron tijoratda yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymatning YaIMdagi ulushi 2024-yilda 1,42 foizga yetib, raqamli savdo iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismiga aylanayotganini ko‘rsatadi. Umuman olganda, dastlab sust rivojlangan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda tezkor raqamlashtirish, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, internet infratuzilmasining kengayishi va aholining raqamli savodxonligi oshishi hisobiga iqtisodiy o‘shishning muhim drayverlaridan biriga aylanayotganini ko‘rsatadi.

Elektron tijoratdagi bu keskin o‘shish bir qator salbiy oqibatlarini ham keltirib chiqardi. Yetkazib berishlar sonining ortishi bilan shahar ichida yuk tashish hajmi ko‘paydi, noto‘g‘ri yetkazib berishlar va qaytarishlar soni oshdi, bu esa shahar ichidagi transport harakatini yanada kuchaytirdi. Bundan tashqari, atrof-muhit va inson salomatligiga ta‘sir qiluvchi muammolar ham yuzaga keldi.

Elektron tijorat hajmining ortishi bilan yetkazib berish nuqtalarining murakkabligi ham oshdi. Shu sababli, yangi yechimlar ishlab chiqilmoqda: optimallashtirilgan, ekologik toza, tezkor va kam xarajatli usullar. Elektron tijorat korxonalarini va logistika xizmat ko‘rsatuvchilari oxirgi bosqich yetkazib berishning xarajatli tomonlarini kamaytirish va mijozlar qoniqishini oshirish uchun bu sohada ko‘proq investitsiya kiritilmoqda.

Oxirgi bosqich yetkazib berishda qo‘llanilayotgan innovatsion yechimlar sifatida qo‘yidagilarni keltirish mumkin:

- **Qabul qutilari (Acceptance Boxes):** Mijozlarning hovlilari yoki ko‘p qavatli uylarida o‘rnatiladigan, faqat shaxsiy foydalanishga mo‘ljallangan qutilar.

- **Aqlli paket (Smart Lockers):** Self-servis texnologiyalari asosida ishlaydi, QR kod yoki parol orqali kirish mumkin.

- **Yetkazib berish nuqtalari (Pick-up Points):** Do‘konlar, yoqilg‘i shoxobchalari yoki savdo markazlarida tashkil etilib, qaytarish va noto‘g‘ri yetkazib berishlarni kamaytiradi.

- **Kollektiv resurslardan foydalanish (Crowdsourcing):** Uber, Airbnb kabi platformalar misolida, jamoaviy ishtirok orqali xarajatlarni kamaytirish va barqarorlikni ta‘minlash.

- **Dronlar orqali yetkazib berish:** Tezkor va avtonom yetkazib berish imkonini beradi, ammo ob-havo va huquqiy cheklovlarga sezgir.

- **Vaqt oynalari (Time Windows):** Mijoz bilan kelishilgan vaqt oralig‘ida yetkazib berish orqali qayta tashish va vaqt yo‘qotilishini kamaytiradi.

- **Dinamik narxlash (Dynamic Pricing):** Yetkazib berish muddatlari va narxlarini moslashtirish orqali xarajatlarni kamaytirish.

- **Paket velosipedlari:** Tirbandlik yuqori bo‘lgan hududlarda samarali yechim sifatida qo‘llaniladi.

- **Mijoz xatti-harakatlarini xaritalash:** Ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali mijozning uyda bo‘lish ehtimoli yuqori bo‘lgan vaqtni aniqlash.

- **Avtonom transport vositalari:** Ombor va shahar ichidagi qisqa masofali tashishlarda robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish.

Elektron tijorat faoliyatlari doirasida amalga oshiriladigan mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berishlar shahar hayotiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Yetkazib berishlar sonining ortishi tirbandlikni kuchaytirib, shahar aholisi hayot sifatini pasaytiradi, transport vaqtining cho‘zilishi va stress darajasining ortishi kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, transport vositalari sonining ko‘payishi bilan yo‘l-transport hodisalari ham ortib, jarohatlar va boshqa sog‘liq muammolariga sabab bo‘ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berishning iqtisodiy va ekologik ta‘sirini hisobga olgan holda barcha logistika ishtirokchilari uchun foydali bo‘ladigan yechimlar ishlab chiqilishi lozim. Mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berish berishlarning salbiy ta‘sirini kamaytirish uchun logistika xizmat ko‘rsatuvchilar, iste‘molchilar uchun muhim qiyinchiliklar mavjud. Mahsulotlarni samarali tarzda, shahar hayotiga minimal ta‘sir ko‘rsatgan holda yetkazib berish zarur. So‘nggi yillarda mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berishni optimallashtirish uchun turli yechimlar qo‘llanila boshlandi. Ularning ba‘zilari muvaffaqiyatli bo‘lsa-da, ayrimlari turli sabablar tufayli yakuniy iste‘molchilar tomonidan yetarlicha qabul qilinmadi.

Mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berishlar shahar hududlarida katta muammo bo‘lib, barqaror logistik yechimlariga ehtiyoj ortmoqda. Bu jarayonda ulgurji savdogarlar, chakana sotuvchilar, tashuvchilar, ishlab chiqaruvchilar, shahar aholisi, mahalliy hokimiyatlar va boshqa muhim ishtirokchilar qatnashadi. Mavjud muammolarni hal etishi va mijozga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berishning salbiy ta‘sirini kamaytirishi kerak.

Masalan, korxonalar uchun samarali bo‘lgan usullar iste‘molchilar uchun ortiqcha xarajat keltirmasligi zarur. Korxonalar nuqtai nazaridan mijozlarning talab va istaklarini tushunish uchun so‘rovnomalar va intervyular o‘tkazilishi, bu esa daromad va mijoz qoniqishini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, soha mutaxassislari bilan tuzilgan intervyular orqali logistika xizmat ko‘rsatuvchilarning qiziqishlari aniqlanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baldacci, R., Mingozzi, A., & Roberti, R. (2012). New State-Space Relaxations for Solving the Traveling Salesman Problem with Time Windows. *INFORMS Journal on Computing*, 356-371.
2. Bhatti, A., Akram, H., Basit, H., & Khan, A. (2020). E-commerce trends during COVID-19 Pandemic. *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 1449-1452.
3. Chen, C., Demir, E., Huang, Y., & Qiu, R. (2021). The adaption of self-driving delivery robots in last mile logistics. *Transportation research part E: logistics and transportation review*.
4. Lagorio, A., Pinto, R., & Golini, R. (2016). Research in urban logistics: a systematic literature review. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 908-931.